

УДК 621.311

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ КОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

СМАЙЛ АРАЙЛЫМ АСЫЛХАНҚЫЗЫ

Докторант, НАО «Карагандинский технический университет имени Абылқаса Сагинова», Караганда, Казахстан

СМАГУЛОВА КАРШИГА КАНАТОВНА

PhD, доцент, НАО «Карагандинский технический университет имени Абылқаса Сагинова», Караганда, Казахстан

МЕЛИКУЗИЕВ МИРКОМИЛ ВОХИДЖАН УГЛИ

PhD, доцент, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, Ташкент, Узбекистан

БАТЫРБЕК ӘЛІБЕК ЕСІМБЕКҰЛЫ

Докторант НАО «Карагандинский индустриальный университет», Темиртау, Казахстан

Аннотация: В статье рассмотрены особенности функционирования систем электроснабжения прокатного производства, характеризующихся высокой энергоёмкостью, значительными ударными нагрузками и наличием мощных нелинейных потребителей, оказывающих существенное влияние на качество электрической энергии. Показано, что эксплуатация силовых полупроводниковых преобразователей и регулируемых электроприводов в составе прокатных агрегатов сопровождается возникновением высших гармоник, колебаний напряжения и отклонений режимов компенсации реактивной мощности. Проведён анализ применения управляемых фильтрокомпенсирующих устройств в цеховых сетях электроснабжения прокатного производства. Рассмотрены схмотехнические решения реакторных компенсаторов, выполненных на базе тиристорных и транзисторных ключей, а также выявлены их функциональные особенности, преимущества и ограничения. Установлено, что использование управляемых компенсирующих устройств способствует повышению электромагнитной совместимости, снижению потерь активной мощности, уменьшению колебаний напряжения и улучшению технико-экономических показателей работы системы электроснабжения. Полученные результаты подтверждают перспективность применения быстродействующих управляемых компенсаторов в условиях переменных нагрузок прокатного производства.

Ключевые слова: прокатное производство, система электроснабжения, управляемое компенсирующее устройство, реакторный компенсатор, реактивная мощность, электромагнитная совместимость, качество электрической энергии, силовой полупроводниковый преобразователь, высшие гармоники, колебания напряжения.

Введение

Прокатное производство представляет собой сложную многофакторную технологическую систему, в рамках которой реализуются взаимосвязанные физико-химические процессы пластической деформации металла, механическое взаимодействие рабочих клеток прокатных станов и динамическое функционирование электроприводных систем. Комплексность данного процесса обусловлена необходимостью синхронизации механических, энергетических и управляющих подсистем в условиях переменных технологических нагрузок.

Технологическое и электромеханическое оборудование прокатных комплексов характеризуется значительной пространственной протяжённостью агрегатов, объединённых в единую технологическую линию; широким диапазоном регулируемых технологических параметров; высокой установленной мощностью и существенными динамическими и статическими силовыми воздействиями. Кроме того, к оборудованию предъявляются повышенные требования по точности стабилизации скоростных, силовых и температурных режимов, что обуславливает необходимость применения современных систем автоматического управления и регулирования.

Прокатное производство относится к числу наиболее энергоёмких отраслей промышленности, при этом установленная мощность силовых трансформаторов цеховых систем электроснабжения в отдельных случаях может достигать 100 МВА и более. Система электроснабжения прокатного цеха функционирует в условиях повышенной эксплуатационной сложности, обусловленной спецификой технологического процесса.

Одним из ключевых факторов, влияющих на режимы работы системы электроснабжения, являются ударные и резко переменные нагрузки со стороны мощных технологических механизмов. Их воздействие вызывает существенные колебания нагрузочного режима, что может приводить к провалам напряжения и ухудшению качества электрической энергии. Дополнительным дестабилизирующим фактором является применение мощных регулируемых электроприводов постоянного тока, обладающих нелинейным характером потребления, что обуславливает генерацию высших гармоник тока и напряжения в электрической сети.

В связи с этим задачи повышения устойчивости и энергетической эффективности работы электрооборудования металлургических агрегатов, компенсации реактивной мощности, а также обеспечения электромагнитной совместимости мощных нелинейных потребителей в системе электроснабжения прокатного производства сохраняют актуальность и представляют значительный научно-практический интерес.

Материалы и методы

В качестве основного средства обеспечения электромагнитной совместимости цеховых систем электроснабжения с силовыми полупроводниковыми преобразователями широкое применение получили сравнительно простые фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ), выполненные на базе пассивных индуктивно-ёмкостных фильтров. Данные устройства обеспечивают снижение уровня высших гармоник тока и напряжения, улучшение формы кривых сетевых параметров, а также компенсацию реактивной мощности.

Усовершенствованные методы расчёта электромагнитных процессов и показателей качества электрической энергии в цеховых сетях электроснабжения с силовыми полупроводниковыми преобразователями и фильтрокомпенсирующими устройствами представлены в работах [1, 2]. Вместе с тем существенным недостатком наиболее распространённых пассивных ФКУ с фиксированными параметрами элементов является их неуправляемый характер. В условиях широкого диапазона регулирования нагрузок силовых преобразователей это приводит к возникновению режимов как недокомпенсации, так и перекомпенсации реактивной мощности [1, 2].

Указанные особенности обуславливают необходимость увеличения установленной мощности источников питания, что, в свою очередь, снижает энергетическую и технико-экономическую эффективность функционирования цеховых систем электроснабжения в целом. Применение управляемых фильтрокомпенсирующих устройств позволяет устранить перечисленные недостатки и обеспечивает дополнительные преимущества, включая снижение потерь активной мощности и уменьшение амплитуды колебаний напряжения в сети.

Обобщенная схема цеховой сети электроснабжения с полупроводниковым преобразователем и управляемым фильтрокомпенсирующим устройством представлена на рисунке 1. Генератор (сеть питания) представлен источником синусоидальной ЭДС e_s с

амплитудой E_m и сопротивлением короткого замыкания X_S , трансформатор или входной реактор полупроводникового преобразователя – сопротивлением $X_{П}$. В состав управляемого фильтрокомпенсирующего устройства входит резонансный продольный LC-фильтр, который состоит из сопротивлений X_{L0} , X_{C0} и реакторный компенсатор, условно обозначенный регулируемым эквивалентным сопротивлением на основной гармонике $X_{ПКЭ}$. Порядок частоты настройки резонансного фильтра соответствует нулю частотной характеристики системы и выбирается из условия:

$$v_{P\Phi 0} = \omega_{P\Phi 0} / \omega = \sqrt{X_{C0} / X_{L0}} = p - 1 \quad (1)$$

где $\omega_{P\Phi 0}$ – резонансная частота фильтра, ω – круговая частота сети, p – пульсность полупроводникового преобразователя. При снижении высших гармоник, резонансный фильтр одновременно является генератором реактивной мощности на основной гармонике.

Рисунок 1 - Однолинейная структурная схема цеховой сети электроснабжения с полупроводниковым преобразователем и управляемым фильтрокомпенсирующим устройством

В практических системах наибольшее распространение получила схема реакторного компенсатора (ПК), реализованная на базе реакторов с индуктивностью L_K , включённых последовательно с встречно-параллельно соединёнными однооперационными тиристорами, управляемыми по фазовому принципу (рис. 2) [3].

Рисунок 2 - Реакторный компенсатор с тиристорными ключами

Кроме того, в качестве альтернативного решения могут применяться трёхфазные реакторные компенсаторы, оснащённые полупроводниковыми широтно-импульсными регуляторами, реализованными на базе ключей переменного тока (рис. 3, а, б) [1, 4].

Рисунок 3 - Трёхфазный реакторный компенсатор с полупроводниковым широтно-импульсным регулированием: а, б - основные структуры реакторного компенсатора, в, г - полупроводниковые ключи переменного тока, д - короткозамыкатель на одном полупроводниковом ключе постоянного тока

Результаты и обсуждение

К числу основных недостатков реакторного компенсатора, представленного на рисунке 2, относятся генерация низкочастотных гармонических составляющих тока в питающую сеть, а также значительное время запаздывания регулирования, достигающее половины периода сетевого напряжения.

Схемы, приведённые на рисунке 3, характеризуются более рациональной структурной реализацией, что обусловлено свойством связности трёхфазных сетей без нейтрального провода. Благодаря этому достигается определённое схмотехническое упрощение по сравнению с непосредственным объединением однофазных регуляторов. В частности, в схемах на рисунке 3, а и б применяются соответственно пять и четыре ключа вместо шести.

Полупроводниковые ключи переменного тока, выполненные на основе транзисторно-диодных структур, представлены на рисунке 3, в и г. При этом в качестве альтернативы транзисторам могут использоваться двухоперационные тиристоры. Из указанных вариантов схема, приведённая на рисунке 3, в, является более предпочтительной, поскольку содержит меньшее число управляемых полупроводниковых элементов.

Наилучшими регулировочными свойствами обладает быстродействующий реакторный компенсатор с высокочастотным широтно-импульсным регулированием, схема которого представлена на рисунке 4 [1, 3, 4–6]. Основу данного устройства составляют три индуктивных элемента L_K и шесть полупроводниковых ключей переменного тока (1–6), которые на рисунке условно обозначены в виде контактов.

Рисунок 4 – Принципиальная схема трехфазного силового активного фильтра

Ключевые элементы могут быть реализованы на основе мостовой диодно-транзисторной схемы, представленной на рисунке 3, в. При этом в диагональ моста наряду с IGBT-транзисторами могут быть включены двухоперационные тиристоры типов GTO или IGCT. В каждой фазе рассматриваемой схемы реакторного компенсатора предусмотрены два ключа, функционирующие в противофазе: один из них включён последовательно с индуктивностью L_K , тогда как второй подключён параллельно ей.

Выводы

Проведённый анализ показал, что системы электроснабжения прокатного производства функционируют в условиях высокой энергоёмкости, резко переменных нагрузок и значительного влияния мощных нелинейных потребителей, что предъявляет повышенные требования к качеству электрической энергии и устойчивости режимов работы

электрооборудования. Установлено, что применение силовых полупроводниковых преобразователей и регулируемых электроприводов в составе прокатных агрегатов сопровождается возникновением высших гармоник, провалов и колебаний напряжения, а также отклонениями в режимах компенсации реактивной мощности.

Показано, что традиционные пассивные фильтрокомпенсирующие устройства, несмотря на конструктивную простоту и широкое распространение, не в полной мере обеспечивают требуемую эффективность при изменяющихся режимах нагрузки, поскольку их фиксированные параметры приводят к недокомпенсации или перекомпенсации реактивной мощности. В связи с этим более перспективным направлением является применение управляемых фильтрокомпенсирующих устройств и реакторных компенсаторов, обладающих лучшими регулировочными характеристиками и более высокой адаптивностью к изменению параметров технологического процесса.

Анализ схемных решений реакторных компенсаторов показал, что наилучшие эксплуатационные и регулировочные свойства обеспечиваются быстродействующими устройствами с высокочастотным широтно-импульсным регулированием. Их использование позволяет повысить уровень электромагнитной совместимости в цеховых сетях, снизить потери активной мощности, уменьшить колебания напряжения и улучшить технико-экономические показатели системы электроснабжения в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Электромагнитная совместимость потребителей: монография / И. В. Жежеленко, А. К. Шидловский, Г. Г. Пивняк [и др.]. — Москва: Машиностроение, 2012. — 351 с.
2. Ивакин, В. Н. Синтез фильтров высших гармоник для промышленных предприятий и энергосистем / В. Н. Ивакин, В. В. Худяков // *Электротехника*. — 1997. — № 3. — С. 40–44.
3. Dixon, J. Reactive power compensation technologies: State-of-the-art review / J. Dixon, L. Moran, J. Rodriguez, R. Domke // *Proceedings of the IEEE*. — 2005. — Vol. 93, no. 12. — P. 2144–2164.
4. Zhuk, O. Control of Improved Hybrid Power Line Conditioner / O. Zhuk, D. Zhuk, D. Kryvoruchko, O. D'yakonov // 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). — 2018. — P. 605–610.
5. Zhuk, O. Modelling of a Filter-Compensating Device with a Controlled Reactor Compensator / O. Zhuk, S. Trybulkevich, D. Zhuk, V. Ryabenskij // 7th International Conference on Digital Technologies in Education, Science and Industry (DTESI 2022), Almaty, Kazakhstan, October 20–21, 2022. — Almaty, 2022. — P. 313–324.
6. Zhuk, O. An improvement of compensators of complete power non-active components in autonomous electric power systems / O. Zhuk, D. Zhuk, D. Kryvoruchko, S. Stepenko // 2016 2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS). — Kyiv, 2016. — P. 1–5.